

Ingin Karir Anda Meningkatkan? Ingin Punya Pekerjaan & Gaji Yang Lebih Baik dari Saat ini?

Yuk, Daftar Kuliah Karyawan/

Kuliah Online/Kuliah Reguler

Klik **edunitas.com**

Dapatkan Rekomendasi Kampus (PTS) Terbaik di **Malang**

Kampus Kualitas A- B+

Biaya Terjangkau & Dapat Diangsur Perbulan

Waktu Kuliah Fleksibel (Ada Kelas Online/Kuliah dari Rumah)

Tersedia Banyak Pilihan Program Studi/Jurusan Favorit D3, S1, S2

Pendaftaran Via
Whatsapp

0811 1104 824
0811 1104 827
0811 1129 907
0811 1129 906

Mulai Dengan

Rp. 350.000/bln
Anda Sudah Bisa KULIAH!

**Yuk Buruan
Daftar, Sebelum
Kuota Penuh dan
Biaya Kuliah naik**

Scan Barcode

@edunitas

edunitas.com

Edunitas.com

infokuliahkaryawan

@edunitas

edunitas

Kuliah Karyawan/Kuliah Online/Kuliah Reguler merupakan solusi tepat untuk meningkatkan karir, gaji dan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak

Berikut adalah Rekomendasi Kampus PTS Terbaik Wilayah Malang - Jawa Timur yang membuka Kuliah Karyawan/Kuliah Online/Kuliah Reguler dengan Biaya Terjangkau dan Dapat Diangsur/bln

Jawa Timur

Malang

Institut Pertanian Malang

Jl. Soekarno - Hatta, Mojolangu, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65142. | www.ipmmalang.web.id

Program Studi :

- S1-Agribisnis
- S1-Teknologi Industri Pertanian
- S1-Kehutanan

Politeknik Kota Malang

Jl. Raya Tlogowaru No.3, Tlogowaru, Kec. Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur 65133. | www.poltekom.web.id

Program Studi :

- D3-Teknik Informatika
- D3-Teknik Telekomunikasi
- D3-Teknik Mekatronika
- D4-Destnasi Pariwisata

STIE Al-Rifaie Malang

Jl. Raya Ketawang No.02, Krajan, Ketawang, Kec. Gondanglegi, Malang, Jawa Timur 65174. | www.stiealrifaie.web.id

Program Studi :

- S1-Akuntansi
- S1-Manajemen

STIE Indocakti Malang

Jl. Panji Suroso no 91A Kota Malang, Indonesia. | www.indocakti.web.id

Program Studi :

- S1-Akuntansi
- S1-Manajemen

STIKI Malang

Jl. Raya Tidar 100 Malang - Jawa Timur. | www.stiki-malang.web.id

Program Studi :

- D3-Manajemen Informatika
- S1-Teknik Informatika
- S1-Desain Komunikasi Visual
- S1-Sistem Informasi

Yuk Belajar Soal Latihan & Try Out Online UTBK

GRATIS!

• **Praktis**

(anti ribet tanpa syarat)

• **Terpercaya**

(soal dibuat oleh tim ahli)

• **Up to Date**

(tiap pekan update soal)

Klik : edunovasi.com

Informasi Bermanfaat Lainnya Kunjungi :

 edunitas.com

 p2k.co.id

 kpt.co.id

 0811 1104 824

 [Edunitas.com](https://www.facebook.com/Edunitas.com)

 [@edunitas](https://www.instagram.com/@edunitas)

 [edunitas](https://www.youtube.com/edunitas)

 0811 1104 827

 [infokuliahkaryawan
infopsterbaik](https://www.infokuliahkaryawaninfopsterbaik.com)

 [edunitas.com](https://www.tiktok.com/edunitas.com)

 0811 1129 907

Bebas Pulsa :

 0 800 1234 000

 0811 1129 906